

O‘ZBEKISTONDA FONETIKA TA’LIMINING AHVOLI QANDAY?!

G‘ofir Hamroyev

Toshkent amaliy fanlar universiteti
tadqiqotchi-professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Ta’limdagi muammolar haqida mulohaza yuritganimizda aksariyati ona tili ta’limidagi uzoq yillardan buyon hal bo‘lmay kelayotgan tizimli masalalarga borib taqaladi. O‘zbek tili ta’limi xoh ona tili sifatida, xoh davlat tili shaklida bo‘lsin, ikki holatda ham nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, tilni o‘rgatish oqsab turibdi. Buning sabablari ko‘p, shulardan eng muhimlari fonetik ta’lim bilan bevosita bog‘liqdir.

Mamlakat ta’lim tizimida, avvalo, kadrlar tayyorlash, ona tili va adabiyot o‘qituvchilarini yetishtirishda biri-ikkinchisiga bog‘liq muammolar o‘z yechimini kutib turibdi. Agar o‘quvchi, jumladan, o‘zbek tilini o‘rganuvchi to‘g‘ri yozish malakasiga ega bo‘lmoqchi bo‘lsa, hech bo‘lmaganda imlo lug‘atidan foydalandi, biroq bu masalada ham birxillik bo‘lmagani sababli ayrim so‘zlar (sentabr, oktabr)ning yozilishi turli lug‘atlarda turlicha. Shunday bo‘lsa ham lug‘at yordamida to‘g‘ri yozishga o‘rganish mumkin, ammo talaffuz masalasida bunday yordamchi vosita yo‘q hisobi. Fonetik ta’limni rivojlantirishga to‘siq bo‘lib turgan muammolar mavjud.

Ona tili o‘qituvchisining shevada dars o‘tishi

Millatni birlashtiruvchi eng muhim vositalardan biri bu – adabiy tildir. O‘zbekiston sharoitida jamiyat a‘zolari yashash hududi, lahjasidan qat’i nazar adabiy til orqaligina bir-biri bilan muloqot qila oladi. Rivojlangan davlatlarda xizmat doirasida, rasmiy davralarda, jamoa oldida, asosan, adabiy tilda nutq so‘zlanadi, muloqot qilinadi. Umumta’lim maktablarida, ona tili mashg‘ulotlarida o‘qituvchilar, asosan, ma’lum hududga tegishli bo‘lgan shevada dars o‘tib kelayotgani O‘zbekistonda fonetik ta’limni rivojlantirish oldidagi eng katta to‘siq deyish mumkin. Zero, akasriyat makab o‘qituvchilari ona tiliga xos bo‘lgan tovushlarning (30 ta tovushni) to‘g‘ri talaffuz qilib bera olmaydi. Bugun ona tili o‘qituvchilarning taxminan 60 foizdan ko‘prog‘i [o‘], [u], [e], [i] unli tovushlarini, shuningdek, [h], [x], [q], [ng] tovushlarini to‘g‘ri talaffuz qila olmaydi, natijada o‘quvchilarning yozma ishlarida xatolar soni ortib bormoqda. Bundan tashqari, o‘quvchi uchun og‘zaki nutqni rivojlantirishda, tovush va so‘zlarning namunali talaffuzi uchun mas’ul bu – fan o‘qituvchisidir. Ona tili o‘qituvchisining o‘zi bunday malakaga ega bo‘lmasa, o‘quvchi shevada gapirishni davom ettiraveradi, aslida maktabning bu boradagi vazifa qanday? O‘quvchi maktabga shevada bo‘lsa ham gapirishni o‘rganib keladi, agar ona tili darslari unga adabiy talaffuzni o‘rgatmasa, demak u hech qanday hayot uchun zarur ko‘nikmani egallamay kelib ketgan bo‘ladi.

Ona tili o‘qituvchilarini tayyorlash masalasi

Ona tili va adabiyot o‘qituvchisining mas’uliyati juda katta bo‘ladi. Kasb tanlashda uning sharafli ekani inobatga olinadi, ammo buning uchun qanday layoqatga ega bo‘lish lozimligiga e’tibor berilmaydi. Shunday kasblar borki, ularni egallash uchun jismonan sog‘lom, yan’ni nuqsonsiz bo‘lish talab etiladi, xuddi shunday bo‘lajak ona tili o‘qituvchisi ham imkon qadar jismonan sog‘lom, eng muhimi nutqiy jihatdan nuqsoni bo‘lmasligi lozim. Afsuski, nutqida tabiatan jiddiy kamchiligi bor, duduq, soqov, manqa kishilar ham test orqali tanlab olinayotganligi sababli maktab ta’limida bimalol faoliyat yuritib, o‘quvchilarga ona tilidan, fonetikadan saboq berib kelmoqda. Bu masalaning bir tomoni, boshqa tomondan esa, oliy ta’lim muassasalarida professor-o‘qituvchilar nutqi ham adabiy me’yorga javob bermaydigan holatlar ko‘p uchraydi. Shuningdek, o‘quv rejada ona tili va adabiyot o‘qituvchisini shu kasbga tayyorlaydigan amaliy fanlarning mavjud emasligidir. Ya’ni bo‘lajak ona tili yoki o‘zbek tili fani o‘qituvchisi nutqidagi kamchiliklarni bartaraf qiladigan “O‘zbek tili amaliy fonetikasi”, “Adabiy talaffuz”, “Ritorika”, “Ortologiya” kabi fanlar o‘qitilmaydi. Oliy ta’limda bo‘lajak ona tili o‘qituvchilari mashq qilmaydi, zero nutqiy

ko'nikmalar mashq orqaligina shakllanadi. O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishlarida metodikaga doir fanlar 15 foizni ham tashkil qilmaydi, bu bilan qanday qilib namunali o'qituvchi tayyorlash mumkin?!

Fonetika o'qitish bilan bog'liq ilmiy muammolar

Ona tili ta'limida qisman, o'zbek tili o'qitish uchun juda zarur bo'lib turgan transkripsiya masalasa kechiktirib bo'lmaydigan eng dolzab muammolardan hisoblanadi. Ayniqsa, alifboda kerakli tovushlar ([i], [u], [o']) ni ifodalovchi harflar yetishmayotgan bir paytda qulay, zamonaviy transkripsiya belgilari nihoyatda zarur. Metodikaga doir ilmiy tadqiqotlarning sustligi sababli ham bu boradagi muammolar ortib bormoqda, jumladan, ona tili ta'limida [o'], [i], [h] va [x] kabi talaffuzi va imlosi global darajada muammo bo'layotgan tovushlarni o'qitish metodikasini interfaol usullardan foydalangan holda ishlab chiqish, mashqlar tizimini yaratish masalalari ham ko'ndalang turibdi. Qolaversa, amaliy tilshunoslik oldida fonetik ta'limga doir mazkur muammolarni dasturiy ta'minot orqli yechish, o'zbek tilidagi tovushlar va so'zlarning aniq va ishonchli ovozlashtirilgan raqamli variantlarini yaratish, adabiy talaffuzga o'rgatuvchi elektron mashqlar tizimini ishlab chiqish kabi bir qator ilmiy ishlar ham o'z tadqiqini kutib turibdi.

Darsliklarda fonetikaga doir o'quv materiallarining berilishi

“Ona tili” darsliklarida to'g'ri talaffuz va imlo me'yorlarini ko'nikma sifatida shakllantirish borasida ko'plab mashqlar, turli tushuntirishlar beriladi. Ammo nutqiy faoliyat davomida ayrim nutq tovushlarining adabiy talaffuzi va imlosini o'quvchiga o'rgatish qator qiyinchiliklarni keltirib chiqaraveradi.

Adabiy talaffuz va uning me'yorlari masalasi dunyoning rivojlangan mamlakatlari tillarida atroflicha o'rganilganligini kuzatamiz [ingliz, frantsuz va b.]. Bu borada jahon tajribasida, jumladan, ingliz tilida fonetik mashqlardan unumli foydalaniladi. Shuning uchun ham amaldagi asosiy darslik va o'quv qo'llanmalarida har bir nutq tovushining hosil bo'lish jarayoni haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Oliy ta'lim va umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun nashr ettirilgan darslik hamda o'quv qo'llanmalarda tovushlarning talaffuz holati aks etgan maxsus chizma (rasm)lar yo'q. O'zbek tiliga xos bo'lgan ayrim tovushlarning to'g'ri talaffuzini oddiy, an'anaviy mashqlar bilan etarli darajada o'rgatib bo'lmashligini bugungi o'quvchi, talaba, hatto ayrim katta yoshdagi ziyoli kishilar, xususan, o'qituvchilarning nutqi ham isbotlab turibdi.

Muammoning bir uchi yana o'rta umumta'lim maktablarida ona tili o'qitish masalasiga borib taqaladi. Adabiy talaffuz – madaniyatlik belgisi. O'rta umumta'lim tizimida 5-sinfdan boshlab talaffuzning asosiy birligi hisoblangan nutq tovushlari “fonetika” bo'limi tarkibida tizimli o'qitila boshlaydi. “Fonetika” ta'limi taqozosiga ko'ra shu erda o'quvchilarga nutq tovushlari bilan birga to'g'ri talaffuz hamda imlo qoidalarini singdirish talabi ham qo'yiladi.

O'zbek adabiy tili turli lahjalardan o'sib chiqqanligi sababli uning talaffuzi borasida hududlar bilan bog'liq jiddiy muammolar bor. Maktab “Ona tili” darsliklarini tuzishda, ayniqsa, fonetikaga doir o'quv materiallarini berishda mualliflar aholi hududiy talaffuzining tilga ta'sirini inobatga olishlari kerak. (Masalan, AQShda har bir shtat uchun alohida darslik yaratilgan.) Shu ma'noda dastur va darsliklar tuzishda orfoepik nuqtai nazardan har bir hududning talaffuzidagi muammolari e'tiborga olinishi lozim. Masalan, Xorazm vohasida ayrim so'zlar talaffuzida [q] undoshi o'rnida [k] nutq tovushini qo'llash ko'nikmaga aylanib qolgan. Demak, xorazmlik o'quvchiga adabiy talaffuz me'yorlarini singdirish uchun darslikda berilgan ikkita mashq etarli bo'lmaydi. Mavzuga monand, ammo darslikdagi o'quv topshiriqlarini aynan takrorlamaydigan o'quv topshiriqlarini tuzish, mashqlar tizimini yaratish va ulardan unumli foydalanishni barcha o'qituvchi ham bir xilda amalga oshiravermaydi.

Toshkent viloyati, xususan, shahar hududida ommaviy tarzda [h] bo'g'iz undoshi o'rnida muntazam [x] chuqur til orqa undoshining ishlatilishi (xandaley, xurmat, xamma va b.), shuningdek, Buxoro, Samarqand (shahar hududida), Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim tumanlarida [o'] unlisining talaffuzida muammolar borligini aytish mumkin.

Bu borada Samarqand viloyatiga alohida to'xtalish mumkin. Pastdarg'om, Urgut va Nurobod tumanlarida [i]–[e] unlilarining aytilishida chalkashliklar borligi kuzatiladi. Xuddi shunday Kattaqo'g'on

tumanida [o‘]– [u] unlilarining ishlatilishida muammolar mavjud. Mazkur hududda yashovchilar, o‘quvchilar, hatto o‘qituvchilar ham [o‘] unlisini [u], [u] unlisini [o‘]o‘rnida qo‘llaydilar.

Ko‘rinadiki, “Ona tili” darsligida yuqorida keltirilgan nutq tovushlarini o‘zlashtirishga mo‘ljallangan nazariy ma’lumotlar va ularni mustahkamlovchi mashqlar etarli emas. Mazkur nutq tovushlarini sanab o‘tilgan hududlarning o‘quvchilari nutqida adabiy me’yor holatiga keltirish uchun bugungi darslik va qo‘llanmalarda deyarli e’tibor qaratilmagan maxsus fonetik mashqlar, tovushlar talaffuzi jarayonida nutq a’zolarining ko‘rinishi aks etgan alohida oksilografik chizma(rasm)lar ishlab chiqilishiga ehtiyoj seziladi.

Shuningdek, [h] bo‘g‘iz undoshining ko‘pchilikning ham yozma, ham og‘zaki nutqda noto‘g‘ri qo‘llanilayotgani, uni bartaraf etishga qaratilgan sa’y-harakatlarning deyarli sezilmayotgani bu borada zarur tavsiyalar ishlab chiqishni va ularni zudlik bilan amaliyotga tatbiq etishni taqazo etadi.

O‘zbek tilida [o‘] unlisi so‘zning turli o‘rinlarida bir-biridan farqli talaffuz etilishi ma’lum, biroq uni o‘quvchilarga farqlab berish masalasi muammoligicha qolmoqda. [o‘] unlisi talaffuzi bilan bog‘liq nozik jihatlariga aksariyat ona tili darsliklarida e’tibor qaratilmasligi o‘quvchilarimizning adabiy nutq me’yorlarini to‘la o‘zlashtirishlariga soya solib turadi. Oliy ta’limning sohaga tegishli amaldagi darsliklarida mazkur masalaga qisman e’tibor qaratilgan nazariy ma’lumotlar uchraydi, ammo u amaliy jihatdan ishlanmagan. Ta’kidlash kerakki, bugun keng amaliyotda bo‘lgan “Ona tili” darsliklarida [o‘] unlisi talaffuzda farq qilishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar misollari bilan keltirilgan. Bu, albatta, ijobiy hodisa, biroq "bir holatda torroq, boshqasida kengroq aytiladi", degan izoh o‘quvchiga amaliy jihatdan yordam berishi qiyin. Keltirilgan misollarni o‘qituvchi ko‘magisiz to‘g‘ri talaffuz qilib bo‘lmaydi.

Masalan, torroq aytilishiga ko‘l, kengroq aytilishiga bo‘ri so‘zlari misol tariqasida keltirilgan bo‘lsa-da, bu hamisha ham kutilgan natijani beravermaydi. Shuni inobatga olib, [o‘] unlisi talaffuzi bilan bog‘liq mashqlarga keng o‘rin berish zarur.

Mashq uzluksiz takrorga asoslangandagina samara beradi. O‘quv materiallarining o‘quvchi tomonidan samarali o‘zlashtirilishi takror bilan bog‘liq. Zero, "bilimning onasi takror"dir. Ma’lumki, psixologik nuqtai nazardan inson xotirasi, jumladan, o‘quvchi xotirasi ham muayyan turlarga bo‘linadi. Ma’lumotlarni bir marta o‘qish oddiy xotirada vaqtincha saqlanadi va qisqa muddatda unutiladi. Agar uzluksiz takrorlansa, u doimiy xotiraga o‘tadi.

Mazkur masalaning yana bir jihati borki, har qanday sharoitda ham ona tili o‘qituvchilari mazkur bo‘limni o‘z imkoniyat va salohiyatlaridan kelib chiqib tushuntiradilar. Odatda, o‘quvchi uchun o‘z ona tilining hamma tovushlari ham talaffuz va imlodagi qiyinchilik tug‘diravermaydi. Mahalliy til hisoblangan sheva ta’sirida ayrim unli va undosh tovushlarning aytilishi hamda yozilishida chalkashliklar, xatolar bo‘lishi mumkin. Amaliy kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, respublikamizning turli hududlarida o‘quvchilar nutqida, asosan, unlilardan [i] – [e], [o‘] – [u] va undoshlardan [h], [x], [q], ba’zan [j] tovushlari talaffuzida, ba’zan shuning ta’sirida imlodagi ham xatoga yo‘l qo‘yishadi. Bunday vaziyatlarda amalda qo‘llanilayotgan topshiriq xarakteridagi mashqlar bilan qancha ko‘p ishlansa ham, kutilgan natijaga erishish qiyin kechmoqda.

O‘quvchining og‘zaki nutqi tug‘ilib o‘sgan yeri, oilasi, yaqinlari ta’sirida shakllangan holda maktabga keladi. Ba’zan ularni o‘zlari o‘rganib qolgan holatdan adabiy talaffuz me’yorlari doirasiga o‘tkazish ancha qiyinchilik tug‘diradi. Bunday sharoitda o‘qituvchi, albatta, fonetika o‘qitish jarayonidagi dastlabki faoliyatni hududiy muammolardan kelib chiqqan holda talaffuzi qiyin nutq tovushlari ustida ishlashga qaratishdan boshlashi zarur. Aks holda, ayrim o‘quvchilar balog‘atga etganda ham ba’zi nutq tovushlari talaffuzini eplab ayta olmaydigan bo‘lib qolishadi. Bu kabi “nutqiy kemtiklik” madaniy davralarda o‘quvchiga bir umr xalaqit berishi mumkin. O‘qituvchi o‘z vaqtida og‘zaki nutqida muammolari bor o‘quvchilarga alohida e’tibor berib, maxsus talaffuz mashqlari ustida muntazam ishlasa, muammoga o‘rin qolmasligi aniq. Biroq bu borada maktabning amaldagi didaktik ta’lim vositalari (darslik va qo‘llanmalar)da fonetik mashqlarga maxsus o‘rin ajratish zarur.

Fonetika o‘qitish metodikasi bo‘yicha qilinishi lozim bo‘lgan bir qator muhim vazifalar bor.

Birinchiidan, o‘zbek tili o‘qitish metodikasini takomillashtirishda fonetik ta’limga alohida urg‘u berish;
Ikkinchiidan, Lingvistikaga doir ilmiy tadqiqotlarda fonetika bilan bog‘liq muammolarni o‘rganish hamda fonetik ta’lim muammolariga e’tibor qaratish;

Uchunchidan, “Ona tili” darsliklarida uzluksiz va uzviy tarzda talaffuz mashqlarini berib borish;

To'rtinchidan, bo'lajak ona tili fani o'qituvchilarini tayyorlashda ularning adabiy talaffuz ko'nikmalarini rivojlantirish va baholash metodikasini ishlab chiqish;

Beshinchidan, o'zbek tilini davlat tili sifatida, ikkinchi til sifatida o'qitish uchun tovushlar talaffuzni aniq ifoda qiluvchi shartli, transkripsiya belgilarini taklif qilish.

Oltinchidan, chetdan o'zlashgan va yangi o'zlashayotgan so'zlarning talaffuzni ham bir xillashtirish choralari ko'rish hamda bu bo'yicha fonetika o'qitish metodikasi uchun ham tavsiya ishlab chiqish.

Adabiy talaffuz – madaniyatlilik belgisi, u millatni birlashtiradi. Ta'lim, xususan, ona tili ta'limi fonetikadan, tovushlarni to'g'ri o'rgatishdan boshlanadi. Ota-boblardan meros bo'lib kelayotgan bu muqaddas tilni avlodlarga bus-butun yetkazishda fonetik ta'limning o'rni nihoyatda katta, zero bir tovush noto'g'ri talaffuz qilinsa, so'zning ma'nosi o'zgarib ketadi va kelajak avlodga tushunarsiz bo'lib qoladi, ayniqsa, joy nomlari masalasida bu muhimdir. Avvalo oliy ta'lim adabiy talaffuz ko'nikmasiga ega mohir o'qituvchini tayyorab bersa, keyin u talaffuz mashqlari kiritilgan darslik va qo'llanmalar asosida o'quvchilarga adabiy tilda dars o'tsa, ular o'zbek adabiy tilining jozibasini his qiladi, ona tilini yana-da sevib qoladi. Inson uchun sevimli narsalar doim qadrli va aziz bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

10. Эркин Самандар. Тангри қудуғи. Тарихий роман. – Тошкент: Ҳазина, 1996.
11. Тошалиев И. Сарлавҳа стилистикаси. – Тошкент: Университет, 1995. – 90 б.
12. Абдусайдов А. Газета сарлавҳаси. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1995. – 120 б.
13. Охунов Н. Идеонимлар ва уларни ўрганиш билан боғлиқ муаммолар // Тилшуносликнинг долзарб масалалари (илмий мақолалар тўплами). Ш-чиқиши. – Тошкент: ЎзМУ, 2006. – Б. 79-82.
14. Хусанов Н., Хўжакулова Р. Абдулла Қаҳҳор асарлари ва библионимлар // Тил ва адабиёт таълими, 2007. № 4. – Б. 60-64.
15. Йўлдошева Д. Орнитонимларнинг сарлавҳа вазифасида қўлланиш хусусиятларига доир // Ўзбек тилшунослиги XXI асрда (илмий-назарий анжуман материаллари). – Қарши: ҚарДУ, 2008. – Б. 57-59.
16. Каримов Н., Мамажонов С., Назаров Б., Норматов У., Шарофиддинов О. XX аср ўзбек адабиёти тарихи: Университетлар ва пед. институтлари бакалавр ихтисослигини оловчилар учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1999.
17. Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар; Меҳробдан чаён: Рўмонлар. – Тошкент: Фафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994.
Раҳмонов В. Ўзбек романчилигининг шоҳ асарлари. Сўнгсўз // Абдулла Қодирий. Ўткан кунлар; Меҳробдан чаён: Рўмонлар. – Тошкент: Фафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994